

АНАЛИЗ СВЯЗИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ОТРАСЛЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ОТДЕЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ ВЛИЯНИЯ

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF INNOVATION ACTIVITY IN THE PROCESSING INDUSTRY WITH SEPARATE INFLUENCE FACTORS

СЕВАСТЬЯНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева».

SEVASTYANOV NIKOLAY SERGEEVICH,
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev.

В статье исследуется связь инновационной активности ряда отраслей обрабатывающей промышленности с такими факторами, как затраты на инновации, инвестиции в основной капитал и импорт оборудования. В частности, рассматриваются отрасли отличающегося уровня технологического развития. С помощью метода корреляционного анализа устанавливается так называемый коэффициент корреляции, позволяющий оценить силу связи между фактором влияния и результирующим показателем – инновационной активностью. В результате установлено, что наибольшую силу связи с инновационной активностью демонстрирует показатель инвестиций в основной капитал.

The article examines the relationship between the innovative activity of a number of manufacturing industries with such factors as the cost of innovation, investment in fixed assets and equipment imports. In particular, industries of different levels of technological development are considered. Using the method of correlation analysis, the so-called correlation coefficient is established, which allows us to assess the strength of the relationship between the influence factor and the resulting indicator - innovation activity. As a result, it was found that the indicator of investments in fixed assets demonstrates the greatest strength of the connection with innovation activity.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, обрабатывающая промышленность, корреляция, корреляционный анализ, затраты на инновации, инвестиции, импорт оборудования.

Key words: innovation, innovation activity, processing industry, correlation, correlation analysis, costs of innovation, investment, equipment import.

Внедрение инноваций на производственных предприятиях в настоящий момент является одним из инструментов повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Экономический эффект инноваций невозможно недооценить, так как они могут оказывать эффект на снижение себестоимости производимой продукции, повышение производительности труда, рационализацию бизнес-процессов и т.д., что, в конечном счете, оказывает положительное влияние на рентабельность продукции, а следовательно, и на достижение цели максимизации прибыли.

Организации обрабатывающей промышленности, согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, на протяжении длительного периода времени демонстрируют наибольшую инновационную активность на фоне иных видов экономической деятельности. На момент 2022 года общие затраты организаций обрабатывающей промыш-

ленности на инновационную деятельность составили 1,16 трлн. рублей [1, с. 218], в то время как удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг – 7% [1, с. 209]. При этом в рамках обрабатывающей промышленности также есть свои «лидеры», среди которых, например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий (инновационная активность на момент 2022 года – 22%) [1, с. 210], производство прочих транспортных средств и оборудования (20,4%) [1, с. 210] и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (13,1%) [1, с. 209], а также «аутсайдеры», как, например, производство одежды (0,5%) [1, с. 209], производство кожи и изделий из кожи (0,9%) [1, с. 209] и производство табачных изделий (1%) [1, с. 209]. Непропорциональный характер развития инновационной активности предприятий обрабатывающей промышленности объясняется воздействием ряда факторов (внешних и внутренних). Для дальнейшего стимулирования внедрения инноваций в исследуемой отрасли промышленности необходимо установить корреляцию действия определенного фактора с результатами внедрения инноваций в деятельность конкретного вида производства.

На инновационную активность любых предприятий, в том числе входящих в состав обрабатывающей промышленности, оказывает влияние ряд факторов. В качестве основных факторов, оказывающих влияние на внедрение инноваций, необходимо упомянуть:

1. Кадровое обеспечение (обеспеченность научно-исследовательскими, а также высококвалифицированными управленческими кадрами).
2. Трансфер технологий, а также импорт высокотехнологичного оборудования.
3. Инвестиции, в том числе венчурные.
4. Уровень развития, износа и обновления производственных сил.
5. Доступность внешнего финансирования, обеспеченность собственными финансами.

Необходимо, однако, отметить, что упомянутые выше факторы оказывают влияние разной степени интенсивности. При этом во многом характер влияния, оказываемого фактором, зависит не только от самого его содержания, но также и от специфики производства, инновационная активность которого рассматривается в качестве результирующего показателя, являющегося итогом воздействия всей совокупности факторов. Для проведения анализа в рамках исследования была осуществлена ограниченная выборка производств, входящих в состав обрабатывающей промышленности и отличающихся по уровню технологичности, а также несколько факторов, которые гипотетически способны оказать влияние на инновационную активность организаций исследуемых видов экономической деятельности. Не в последнюю очередь определение выборки зависело от наличия статистических данных для длительного периода времени. В выборку исследуемых видов производств были включены: производство летательных аппаратов, включая космические (высокотехнологичное производство), химическое производство (среднетехнологичное высокого уровня), производство кокса и нефтепродуктов (среднетехнологичное низкого уровня), обработка древесины и производство изделий из неё и пробки (низкотехнологичное). В качестве факторов влияния оценивались: инвестиции в основной капитал, объем кредитования организаций соответствующего вида производства, импорт оборудования.

В качестве метода исследования были выбран корреляционный анализ, позволяющий оценить степень зависимости результирующего показателя от переменного фактора. Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается по формуле:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 * (y_i - \bar{y})^2}}$$

где r_{xy} – коэффициент корреляции, x_i – значения принимаемые переменной x , \bar{x} – среднее значение переменной x , y_i – значения принимаемые переменной y , \bar{y} – среднее значение переменной y .

Интерпретация значений коэффициента корреляции в стандартных условиях осуществляется на основе шкалы Чеддока, позволяющей оценить тесноту связи. Однако для целей исследования ввиду схожести предметного поля будут использованы критерии оценивания, предложенные коллективом авторов, проводивших анализ индикаторов инновационной активности предприятий, производящих летательные и космические аппараты (табл. 1).

Таблица 1. Шкала оценки тесноты корреляционной связи [17, с. 117]

Значение r_{xy}	Характеристика связи
0,1–0,3	Слабая
0,3–0,5	Умеренная
0,5–0,7	Заметная
0,7–0,9	Высокая
0,9–0,99	Весьма высокая

Ниже представлены статистические данные, характеризующие затраты на инновации, осуществленные организациями исследуемых видов производств, а также значения показателей, выбранных в качестве факторных (Табл. 2). Необходимо отметить, что ввиду наличия некоторой разницы в предоставлении статистической информации, касающейся инвестиций в основной капитал и объема выданных кредитов, в качестве соответствующих переменных показателей для производства летательных аппаратов, включая космические, были использованы данные:

- По инвестициям в основной капитал – известные для производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств, за исключением автомобильного транспорта;
- По объему выданных кредитов – известные для производства транспортных средств и оборудования, кроме автомобильного транспорта.

Таблица 2. Показатели, характеризующие инновационную активность и факторы влияния, 2010–2022 гг. [1 с. 218-19; 2-16]

Год	Производство летательных аппаратов, включая космические			
	Затраты на инновации, млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	Объем выданных кредитов, млрд. руб.	Импорт оборудования, млрд. долл. США
2010	19097,90	43,70	1077,55	64,60
2011	16172,50	59,70	1331,41	85,30
2012	26368,30	79,00	1474,93	93,40
2013	31436,10	87,30	1875,61	92,50
2014	43935,90	107,80	2478,50	85,90
2015	40394,20	98,60	1984,40	55,30
2016	32866,50	110,30	2657,31	56,20
2017	52798,61	127,80	3179,19	72,10
2018	56029,80	155,40	3449,68	73,50
2019	72967,00	156,40	845,22	73,00
2020	95074,30	185,20	831,86	73,30
2021	111043,70	215,00	1050,20	91,10
2022	122660,10	252,80	1134,44	77,10

Год	Производство химических веществ и химических			
	Затраты на инновации, млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	Объем выданных кредитов, млрд. руб.	Импорт оборудования, млрд. долл. США
2010	23413,00	112,90	1249,75	64,60
2011	28583,80	162,60	1415,50	85,30
2012	36818,00	212,30	1456,86	93,40
2013	63096,00	238,80	1416,48	92,50
2014	56951,10	261,50	1575,98	85,90
2015	42901,60	347,70	1453,18	55,30
2016	36032,00	396,50	1647,23	56,20
2017	48189,80	424,80	2568,69	72,10
2018	67220,20	484,60	2522,24	73,50
2019	68586,20	472,20	729,68	73,00
2020	113824,00	480,60	969,58	73,30
2021	85509,70	550,50	1104,90	91,10
2022	141084,50	731,30	1012,87	77,10
Год	Производство кокса и нефтепродуктов			
	Затраты на инновации, млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	Объем выданных кредитов, млрд. руб.	Импорт оборудования, млрд. долл. США
2010	44444,80	201,30	651,30	64,60
2011	86139,00	237,30	619,06	85,30
2012	103377,70	310,90	813,47	93,40
2013	197115,30	441,70	594,23	92,50
2014	210830,50	486,50	1226,02	85,90
2015	140389,10	478,30	2261,49	55,30
2016	113427,50	385,80	3462,92	56,20
2017	167803,40	447,10	6961,95	72,10
2018	123789,20	408,30	6890,23	73,50
2019	140265,90	548,20	1258,44	73,00
2020	176029,70	660,50	2073,13	73,30
2021	176224,50	600,50	1072,48	91,10
2022	175325,40	641,90	1636,16	77,10
Год	Обработка древесины и производство изделий из нее и пробки			
	Затраты на инновации, млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	Объем выданных кредитов, млрд. руб.	Импорт оборудования, млрд. долл. США
2010	646,40	27,70	180,03	64,60
2011	2293,30	51,90	270,17	85,30
2012	1391,80	56,40	201,59	93,40
2013	866,40	53,80	173,27	92,50
2014	3036,00	49,40	259,97	85,90
2015	2012,80	58,10	162,72	55,30
2016	8355,20	66,00	184,07	56,20
2017	17279,70	71,60	222,50	72,10
2018	3059,40	69,40	226,79	73,50
2019	7943,70	58,50	89,87	73,00
2020	5891,80	70,30	69,60	73,30
2021	11326,40	92,40	86,50	91,10
2022	5066,20	93,00	82,52	77,10

На основе статистических данных за период с 2010 по 2022 удалось установить значе- ние коэффициента корреляции (Табл. 3).

Таблица 3. Расчетные значения коэффициента корреляции, 2010-2022 гг.

Вид производства	Инвестиции в ос- новной капитал	Объем выданных кредитов	Импорт обо- рудования
Производство летательных аппаратов, включая космические	0,98	-0,33	0,10
Производство химических веществ и хими- ческих	0,84	-0,36	0,17
Производство кокса и нефтепродуктов	0,79	0,06	0,34
Обработка древесины и производство изде- лий из нее и пробки	0,56	-0,22	-0,12

Расчетные значения коэффициент корреляции демонстрируют, что среди факторов влияния, попавших в выборку, наиболее тесную корреляционную связь с инновационной активностью имеют инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями обраба- тывающей промышленности. При этом теснота такой связи тем выше, чем выше уровень технологичности производства. Так, в частности, для попавших в выборку видов произ- водств наблюдается следующая корреляция:

- Инновационная активность высокотехнологичных производств имеет весьма высо- кий уровень корреляционной связи с инвестициями в основной капитал;
- Инновационная активность среднетехнологичных производств высокого и низкого уровней имеет высокий уровень корреляционной связи с инвестициями в основной капитал;
- Инновационная активность низкотехнологичных производств имеет заметный уро- вень корреляционной связи с инвестициями в основной капитал.

При этом в рассматриваемом периоде не удалось установить корреляционную связь объемов кредитования с осуществлением инновационных затрат, а корреляционная связь импорта с внедрением инноваций проявила лишь как умеренная в отношении среднетехно- логичных производств низкого уровня и слабая в отношении высокотехнологичных и сред- нетехнологичных производств высокого уровня.

Одной из особенностей корреляционного анализа является его чувствительность к из- менениям анализируемого ряда (в данном случае – хронологического). Так, если сокращать статистические данные, отталкиваясь от значительных экономических и политических собы- тий, оказавших влияния на внешнюю торговлю, финансовую сферу, а также на экономиче- скую активность в целом, то будет зафиксировано и изменение расчетных значений коэффи- циента корреляции. В качестве примера проведем анализ временных рядов, начинающихся с 2014 (начало санкционной политики в отношении России) и с 2019 годов (коронавирусная пандемия) и оканчивающихся 2022 годом (Табл. 4, 5).

Таблица 4. Расчетные значения коэффициента корреляции, 2014-2022 гг.

Вид производства	Инвестиции в основной ка- питал	Объем вы- данных кре- дитов	Импорт обо- рудования
Производство летательных аппаратов, включая космические	0,97	-0,72	0,58
Производство химических веществ и химических	0,82	-0,51	0,45
Производство кокса и нефтепродуктов	0,55	-0,41	0,73
Обработка древесины и производство изделий из нее и пробки	0,34	-0,04	0,16

Корреляционный анализ, проведенный в рамках хронологического периода с 2014 по 2022 годы, демонстрирует изменение корреляционной связи отдельных факторов с инновационной активностью предприятий обрабатывающей промышленности. Так, для всех низкотехнологичных и среднетехнологичных производств низкого уровня снижается степень взаимосвязи инвестиций в основной капитал с осуществлением затрат на внедрение инноваций – на слабый и средний соответственно; повышается взаимосвязь импорта оборудования с инновационной активностью – для всех групп производств; значительно снижается взаимосвязь объема выданных кредитов и внедрения инноваций для всех групп, за исключением среднетехнологичных производств низкого уровня.

Таблица 5. Расчетные значения коэффициента корреляции, 2019-2022 гг.

Вид производства	Инвестиции в основной капитал	Объем выданных кредитов	Импорт оборудования
Производство летательных аппаратов, включая космические	0,98	0,89	0,51
Производство химических веществ и химических	0,77	0,49	-0,17
Производство кокса и нефтепродуктов	0,86	0,37	0,45
Обработка древесины и производство изделий из нее и пробки	0,16	0,53	0,81

В рамках наименее продолжительного периода анализа (с 2019 по 2022 годы) происходит трансформация взаимосвязи всех факторов влияния с инновационной активностью предприятий обрабатывающей промышленности. Наиболее значимыми изменениями становятся:

- Повышение силы связи (до высокой) инвестиций в основной капитал с затратами на инновацию для среднетехнологичных производств низкого уровня и дальнейшее ее ослабление по данному фактору у низкотехнологичных производств;
- Повышение силы взаимосвязи объемов кредитования с инновационной активностью для всех видов производств, в том числе до высокой у высокотехнологичных производств;
- Изменение связи инновационной активности с импортом оборудования: происходит снижение ее тесноты у всех групп производств, кроме низкотехнологичных.

Можно сказать, что фактором, имевшим наиболее тесную корреляционную связь с инновационной активностью предприятий обрабатывающей промышленности в рамках всех исследуемых хронологических рядов, стал объем инвестиций в основной капитал, в то время как объем кредитования проявил себя как требующий внимания показатель в периоде с 2019 по 2022 годы, а импорт оборудования проявил весьма нестабильную динамику, что, в целом, может быть объяснено нестабильностью внешнеторговой конъюнктуры и далеко не первоочередной его значимостью для внедрения инноваций. Необходимо, однако, отметить, что в силу ограничений статистических данных было бы опрометчиво распространять результаты корреляционного анализа на все виды производств, входящие в состав той или иной группы по уровню технологичности. При этом результаты исследования имеют непосредственное отношение к инновационной активности тех видов производств, входящих в состав обрабатывающей промышленности, в отношении которых был проведен анализ, а, следовательно, могут быть использованы для выстраивания стратегий их инновационного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Промышленное производство в России. 2023: Стат.сб./Росстат. – П 81 М., 2023. 259 с.
2. Индикаторы инновационной деятельности: 2012 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. 472 с.
3. Индикаторы инновационной деятельности: 2013 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. 472 с.
4. Индикаторы инновационной деятельности: 2014 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, И.А. Кузнецова [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. 472 с.
5. Индикаторы инновационной деятельности: 2015 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 320 с.
6. Индикаторы инновационной деятельности: 2016 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2016. 320 с.
7. Индикаторы инновационной деятельности: 2017 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 328 с.
8. Индикаторы инновационной деятельности: 2018 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 344 с.
9. Индикаторы инновационной деятельности: 2019 / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, И.А. Кузнецова [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 376 с.
10. Индикаторы инновационной деятельности: 2020 / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.
11. Индикаторы инновационной деятельности: 2021 / Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 280 с.
12. Индикаторы инновационной деятельности: 2022 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2022. 292 с.
13. Индикаторы инновационной деятельности: 2023 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 292 с.
14. Индикаторы инновационной деятельности: 2024 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2024. 260 с.
15. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств / Банк России. URL: <https://cbr.ru/statistics/table/?tableId=302-01> (дата обращения 30.05.2024).
16. Сведения о размещенных и привлеченных средствах / Банк России. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors (дата обращения 30.05.2024).
17. Kukartsev V., Stupina A., Tynchenko V., Panfilov I., Korpacheva L. Air and space vehicle production: indicators of innovative activity // *Economic Annals-XXI*. 2021. Vol. 187 (1-2). pp. 114-120.

© Севастьянов Н.С., 2024.